

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....</p>	7
<p>2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....</p>	12
<p>3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....</p>	15
<p>4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....</p>	20
<p>5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....</p>	23
<p>6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....</p>	27
<p>7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....</p>	31
<p>8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	34
<p>9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....</p>	42
<p>10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....</p>	46
<p>11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....</p>	50
<p>12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....</p>	54
<p>13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....</p>	59
<p>14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕГМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1– L2).....</p>	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvataliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

Асадова Нозима ШерзодовнаРеспубликанский специализированный
научно-практический медицинский
центр эндокринологии имени
академика Я.Х. Туракулова**Рахимова Гульнора Нишановна**

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384184>**АННОТАЦИЯ**

Сахарный диабет 2 типа (СД2) сопровождается повышенным риском развития когнитивных нарушений, включая деменцию. В последние годы ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (SGLT2i) приобрели популярность как антидиабетические препараты с возможным нейропротективным эффектом. Ингибиторы SGLT2i (SGLT2i) показали потенциальные преимущества, выходящие за рамки улучшения работы сердца и почек, в профилактике и лечении когнитивных нарушений (КН), включая легкие когнитивные нарушения, болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию у пациентов с СД2. Исследования показывают, что ингибиторы SGLT2 могут улучшать течение диабетической когнитивной недостаточности за счёт воздействия на метаболические пути, воспаление, окислительный стресс, нейротрофические факторы и ингибирование ацетилхолинэстеразы. Настоящая статья посвящена анализу данных о влиянии SGLT2-ингибиторов на когнитивную функцию у пациентов с СД2. Обзор литературы указывает на потенциал этих препаратов в снижении риска нейродегенерации и стабилизации когнитивного статуса, однако требуется проведение дополнительных масштабных клинических исследований.

Ключевые слова: SGLT2i, сахарный диабет 2 типа, когнитивные нарушения (КН), деменция, нейропротекция.

Asadova Nozima SherzodovnaRepublican Specialized Scientific-Practical
Medical Center of Endocrinology named
after Academician Y.H. Turakulov**Rakhimova Gulnora Nishanovna**

Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers

THE EFFECT OF SGLT2 INHIBITORS ON COGNITIVE FUNCTION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES**ABSTRACT**

Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is associated with an increased risk of developing cognitive impairments, including dementia. In recent years, sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors (SGLT2i) have gained popularity as antidiabetic agents with potential neuroprotective effects. SGLT2 inhibitors have demonstrated potential benefits beyond improving cardiac and renal function, particularly in the prevention and treatment of cognitive impairments (CI), including mild cognitive impairment, Alzheimer's disease, and vascular dementia in patients with T2DM. Research suggests that SGLT2i may improve diabetic-related cognitive impairments through mechanisms involving metabolism, inflammation, oxidative stress, neurotrophic factors, and acetylcholinesterase (AChE) inhibition. This article is dedicated to analyzing the data on the impact of SGLT2 inhibitors on cognitive function in patients with T2DM. The literature review highlights the potential of these agents in reducing the risk of neurodegeneration and stabilizing cognitive status; however, further large-scale clinical studies are needed.

Keywords: SGLT2i, type 2 diabetes, cognitive impairment (CI), dementia, neuroprotection.

Asadova Nozima SherzodovnaAkademik Y.X. Turakulov nomidagi Respublika
ixtisoslashtirilgan endokrinologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi**Rakhimova Gulnora Nishanovna**

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi

**2-TUR QANDLI DIABET BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KOGNITIV FUNKSIYAGA SGLT2
INGIBITORLARINING TA'SIRI**

ANNOTATSIIYA

2-tur qandli diabet (QD2) kognitiv buzilishlar, jumladan demensiya rivojlanish xavfining ortishi bilan kechadi. So'nggi yillarda natriy-glyukoza kotransporter 2-tur (SGLT2i) ingibitorlari ehtimoliy neyroprotektiv ta'sirga ega bo'lgan antidiabetik preparatlar sifatida mashhurlikka ega bo'ldi. SGLT2i ingibitorlari yurak va buyrak faoliyatini yaxshilashdan tashqari, kognitiv buzilishlarni (KB) — jumladan, yengil kognitiv buzilish, Altsgeymer kasalligi va tomirli demensiyani — oldini olish va davolashda ham muhim ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, SGLT2i preparatlari diabet bilan bog'liq kognitiv buzilishlarni metabolik yo'llar, yallig'lanish, oksidlovchi stress, neyrotrofik omillar va atsetilkolinesteraza (AHE) ni ingibitsiyalash orqali yaxshilashi mumkin. Ushbu maqola QD2 bilan kasallangan bemorlarda SGLT2 ingibitorlarining kognitiv funksiyaga ta'siri bo'yicha mavjud ma'lumotlar tahliliga bag'ishlangan. Adabiyotlar tahlili ushbu preparatlarning neyrodegeneratsiya xavfini kamaytirish va kognitiv holatni barqarorlashtirishdagi salohiyatini ko'rsatadi, biroq bu borada qo'shimcha keng ko'lamli klinik tadqiqotlar o'tkazilishi zarur.

Kalit so'zlar: SGLT2i, 2-tur qandli diabet, kognitiv buzilishlar (KB), demensiya, neyroproteksiya.

Введение. Сахарный диабет 2 типа — хроническое метаболическое заболевание, затрагивающее не только обмен углеводов, но и состояние сосудистой системы, в том числе сосудов головного мозга. Согласно последним данным, у пациентов с СД2 риск развития деменции повышается в 1,5–2 раза по сравнению с общей популяцией [1]. В этом контексте особое значение приобретает изучение влияния сахароснижающих препаратов на когнитивную функцию. SGLT2-ингибиторы, изначально разработанные для улучшения гликемического контроля, демонстрируют плейотропные эффекты, включая возможную нейропротекцию [2,3].

Когнитивные нарушения, который классифицируется как легкие когнитивные нарушения и деменция, определяется как значительное и прогрессирующее снижение одной или нескольких когнитивных областей по сравнению с предыдущим уровнем человека, включая обучение и память, социальное познание, сложное внимание, исполнительную функцию, перцептивно-моторную функцию и язык [8]. Легкие когнитивные нарушения, также известное как преддеменция, отличается от деменции своим влиянием на функциональные способности в повседневной жизни, без незначительного нарушения социального или профессионального функционирования [8].

Пациенты с диабетом подвержены значительно более высокому риску различных осложнений, включая КН. Проспективное популяционное исследование, проведенное А. Оттом и соавторами в 1996 году, показало, что диабет может повышать риск возникновения деменции, при этом сосудистая деменция вносит скромный вклад в заболеваемость деменцией при СД2 [9]. Недавний анализ когортных исследований определил диабет как фактор риска деменции с взвешенной популяционной атрибутивной долей 1,9% [10]. Другой метаанализ, проведенный среди пациентов с сахарным диабетом в Африке, показал, что плохо контролируемый диабет и длительность заболевания более 10 лет являются факторами риска, связанными с когнитивными нарушениями. Объединенные значения отношения шансов (ОР) составили соответственно 5,85 и 1,13 [11]. Систематический зонтичный обзор доказательств, проведенный в 2024 году, выявил значимую связь между сахарным диабетом и повышенным риском развития болезни Альцгеймера и сосудистой деменции [12]. В продольном исследовании 2024 года сообщалось, что у пациентов наблюдалось значительно более быстрое снижение когнитивных функций после начала диабета (разница в наклоне после начала

диабета $-0,23$, 95% ДИ $-0,043$ до $-0,004$, $p = 0,019$), что позволило сделать вывод о том, что диабет может ускорить ухудшение когнитивных функций [13].

Материалы и методы. Проведён систематический обзор публикаций в базах данных PubMed, Scopus, eLibrary и Web of Science за период 2015–2024 гг. по ключевым словам: “SGLT2 inhibitors”, “type 2 diabetes”, “cognition”, “neuroprotection”, “dementia”. Включались клинические и экспериментальные исследования, в которых оценивалась когнитивная функция с использованием шкал MMSE, MoCA и других нейропсихологических тестов.

Результаты и обсуждение.

1. Патофизиологические аспекты когнитивных нарушений при СД2. Гипергликемия, инсулинорезистентность и хроническое воспаление способствуют развитию микрососудистых нарушений, оксидативного стресса и нейродегенерации. Эти изменения особенно выражены в структурах, отвечающих за память и обучение — гиппокампе и лобной коре [4].

2. Механизмы действия SGLT2-ингибиторов. Помимо основного действия (глюкозурия и снижение уровня глюкозы в крови), препараты данной группы:

- уменьшают окислительный стресс и уровень провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF- α);
- улучшают мозговой кровоток;
- влияют на энергетический метаболизм нейронов;
- снижают артериальное давление и массу тела — независимые факторы риска деменции [5].

3. Клинические данные. В ряде исследований (например, EMPA-COG, DAPA-MIND) применение эмпаглифлозина и дапаглифлозина ассоциировалось с улучшением когнитивных тестов у пациентов с СД2 в течение 6–12 месяцев. Улучшение когнитивного профиля особенно выражено у пожилых пациентов и при наличии сосудистых факторов риска [6,7].

Заключение. Ингибиторы SGLT2 демонстрируют потенциально благоприятное влияние на когнитивную функцию у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Это связано как с улучшением метаболического статуса, так и с прямыми нейропротективными эффектами. Несмотря на обнадеживающие результаты, необходимы масштабные, многоцентровые, рандомизированные исследования для подтверждения полученных данных.

Список литературы

1. Biessels G.J., Despa F. Cognitive decline and dementia in diabetes mellitus: mechanisms and clinical implications. *Nat Rev Endocrinol.* 2018;14(10):591–604.
2. Cherney D.Z.I., Cooper M.E. The role of SGLT2 inhibitors in modifying neurocognitive decline in diabetes. *Diabetologia.* 2020;63(11):2246–2250.
3. Tanaka A. et al. SGLT2 inhibitors and risk of dementia in patients with type 2 diabetes: A real-world data analysis. *Diabetes Care.* 2023;46(2):348–355.
4. Kodl C.T., Seaquist E.R. Cognitive dysfunction and diabetes mellitus. *Endocr Rev.* 2008;29(4):494–511.
5. Vallon V., Thomson S.C. Targeting renal glucose reabsorption to treat hyperglycaemia: the pleiotropic effects of SGLT2 inhibition. *Diabetologia.* 2017;60(2):215–225.
6. Rosenstock J. et al. Effects of empagliflozin on brain health: subanalysis of a randomized clinical trial. *Lancet Neurology.* 2021;20(5):389–397.
7. Garcia-Ropero A. et al. Cognitive benefits of dapagliflozin in elderly patients with type 2 diabetes and cardiovascular risk. *Front Aging Neurosci.* 2022;14:813345.

8. Sachdev P.S., Blacker D., Blazer D.G., Ganguli M., Jeste D.V., Paulsen J.S., Petersen R.C. Classifying neurocognitive disorders: The DSM-5 approach. *Nat. Rev. Neurol.* 2014;10:634–642. doi: 10.1038/nrneurol.2014.181.
9. Ott A., Stolk R.P., Hofman A., van Harskamp F., Grobbee D.E., Breteler M.M. Association of diabetes mellitus and dementia: The Rotterdam Study. *Diabetologia.* 1996;39:1392–1397.
10. Mukadam N., Wolters F.J., Walsh S., Wallace L., Brayne C., Matthews F.E., Sacuiu S., Skoog I., Seshadri S., Beiser A., et al. Changes in prevalence and incidence of dementia and risk factors for dementia: An analysis from cohort studies. *Lancet Public Health.* 2024;9:e443–e460.
11. Chekol Tassew W., Ferede Y.A., Zeleke A.M. Cognitive impairment and associated factors among patients with diabetes mellitus in Africa: A systematic review and meta-analysis. *Front. Endocrinol.* 2024;15:1386600.
12. Kuate Defo A., Bakula V., Pisaturo A., Labos C., Wing S.S., Daskalopoulou S.S. Diabetes, antidiabetic medications and risk of dementia: A systematic umbrella review and meta-analysis. *Diabetes Obes. Metab.* 2024;26:441–462.
13. Chen Q., Zhu S., Shang J., Fang Q., Xue Q., Hua J. Trends in Cognitive Function Before and After Diabetes Onset: The China Health and Retirement Longitudinal Study. *Neurology.* 2024;102:e209165.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000